

Attitude des TPE marocaines envers le financement participatif : Étude exploratoire sur les entreprises de la région TangerTétouan-Al Hoceima

Attitude of very small Moroccan companies towards crowdfunding : Exploratory study on companies in the Tangier-Tetouan-Al Hoceima region

Auteur 1 : Fouad MAIMOUNI
Auteur 2 : ELMOUTAQI Badr eddine
Auteur 3 : Ahmed OUAZZANI

Fouad MAIMOUNI, Doctorant
Faculté Polydisciplinaire à Larache, Université Abdelmalek Essaâdi
Laboratoire de Mathématiques Appliquées & Economie du Développement Durable.Maroc
f.170402012@gmail.com

ELMOUTAQI Badr eddine, Enseignant chercheur
Faculté Polydisciplinaire à Larache, Université Abdelmalek Essaâdi
Laboratoire Gestion, droit, interculturel et mutations sociales. Maroc
belmoutaqi@uae.ac.ma

Ahmed OUAZZANI, Enseignant chercheur
Faculté Polydisciplinaire à Larache, Université Abdelmalek Essaâdi
Laboratoire de Mathématiques Appliquées & Economie du Développement Durable. Maroc
a.ouazzani@uae.ac.ma

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MIMOUNI.F ,EL MOUTAQLB & OUAZZANI.A (2021), « Attitude des TPE marocaines envers le financement participatif : Étude exploratoire sur les entreprises de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 4 » pp: 077-098.

Date de soumission : Janvier 2021

Date de publication : Mars 2021

DOI : 10.5281/zenodo.5597059

Copyright © 2021 – ASJ

Résumé :

Le présent article a pour objectif d'expliquer la prédiction de l'intention des très petites entreprises marocaines d'adopter les solutions de financement participatif, et ce à l'air des banques participatives. Plus précisément, il s'agit de fournir un cadre explicatif au choix de financement participatif des très petites entreprises. Notre étude empirique a été effectuée sur un échantillon de 391 entreprises marocaines exerçant leurs activités au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cela est dans le but de répondre à la problématique de notre recherche.

Les résultats obtenus, nous ont permis de mettre en évaluation nos hypothèses de recherche et de déterminer les principales attentes et exigences de ce type d'entreprises envers le financement participatif. L'importante attente des entrepreneurs pour s'orienter vers les banques participatives c'est de réaliser des opérations financières à moindre coût par rapport aux banques conventionnelles.

Mots clé : très petites entreprises, financement, banque participative.

Abstract

This article aims to explain the prediction of the very small Moroccan companies's intention to adopt crowdfunding solutions, and this looks like participatory banks. More precisely, it is about providing an explanatory frame work for the choice of crowdfunding of very small companies. Our empirical study was carried out on a sample of 391 Moroccan companies operating on the Tangier-Tetouan-Al Hoceima region, this is in order to answer the problematic of our research.

The results obtained have enabled us to assess our research hypotheses and to determine the main expectations and requirements of this type of companies with regard to crowdfunding. The important expectation of entrepreneurs to move towards participatory banks is to carry out financial operations at a lower cost compared to conventional banks.

Keywords : very small companies, funding, participatory bank.

Introduction

L'importance des très petites entreprises (TPE) dans un pays en voie de développement comme le Maroc n'est plus à démontrer du fait du grand rôle qu'elles jouent dans la vie économique et sociale. Mais leur développement dépend, entre autres, d'un meilleur accès au financement et aux conseils techniques et managériaux.

Les TPE souffrent de nombreuses contraintes liées, principalement, à l'insuffisance des fonds propres, l'accès et les conditions de financement, ainsi que le style du management familial... Le développement des TPE reste conditionné à la levée de ces contraintes et à la garantie des ressources financières stables. En effet, vu l'importance des TPE dans le tissu socio-économique national, l'amélioration de l'accès au financement s'impose.

La nécessité d'améliorer le financement des TPE, notamment celles nouvellement créées est un débat qui a suscité un intérêt récent au Maroc. Malgré les divers programmes censés renforcer leur capacité de financement et d'encadrement, l'état de ces très petites entreprises est préoccupant. Ces entreprises souffrent toujours des mêmes carences. Faute de sources de financement et de compétences, elles se trouvent confrontées à une situation de fragilité particulière entravant leur développement.

La TPE est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Des politiques spécifiques de soutien à ce type d'entreprises ont été mises en place (la Stratégie Nationale de Promotion de la Très Petite Entreprise "SNTPE"), afin de favoriser un environnement propice à la création des entreprises et au développement de celles existantes.

Face à une telle réalité, il est impératif de mettre en place un système de financement plus adapté aux besoins des TPE et à la culture spécifique de leurs dirigeants.

Certes, il existe plusieurs facteurs qui ont une incidence directe sur les conditions de développement des TPE ainsi que sur leur croissance, mais la question du financement demeure la contrainte la plus flagrante pour ces entreprises. Les difficultés liées au financement dues principalement à une relative instabilité de leur autofinancement comparé à celui des grandes entreprises et à la réticence et la prudence des banques à octroyer des prêts au TPE.

Face à cette réalité, la finance participative peut s'imposer comme une alternative pour faire sortir ces entreprises de cette impasse structurelle et participer au dynamisme économique et financier du pays.

La finance islamique qui semble une solution à cette problématique, gagne du terrain à l'échelle mondiale et devient une concurrente avérée à la finance conventionnelle.

Le début de l'introduction de ce mode de financement date depuis septembre 2007. Il a été décidé suite à un besoin exprimé par le marché financier marocain et en même temps pour améliorer la bancarisation de l'économie nationale et stimuler le développement économique. En effet, l'objet de cette étude de recherche est d'aboutir, par le biais d'une étude empirique, à une meilleure compréhension de choix de financement participatif des TPE, et plus précisément à mesurer les attentes et les exigences des TPE marocaines envers les banques participatives.

Ainsi, la première voie de recherche qui pourrait être suggérée concerne l'amélioration de l'explication des caractéristiques des TPE marocaines et des facteurs influençant le choix de financement participatif des TPE marocaines. En effet, notre modèle théorique a intégré un ensemble de facteurs explicatifs organisationnels (la taille, le type d'activité, l'âge d'entreprise et la structure) et comportementales (la connaissance des dirigeants, le coût du financement et la conviction religieuse).

A l'issue de la présentation théorique, nous avons construit notre modèle théorique suivant un raisonnement hypothético-déductif. En analysant une littérature portant sur les caractéristiques des TPE marocaines, nous avons identifié sept variables explicatives et une variable intermédiaire. Ces variables ont été intégrées dans notre modèle conceptuel afin d'expliquer le choix de financement participatif des TPE marocaines.

Ce modèle intègre une variable à expliquer « Choix de financement participatif », Sept variables explicatives de type structurel, organisationnel et comportemental, et une variable intermédiaire « Caractéristiques de la TPE marocaine ».

1. Revue de la littérature

L'intérêt du monde académique et de la recherche en général pour les petites entreprises est relativement récent. En effet, les premiers écrits ont été le fait de chercheurs isolés tels que Cole 1942, Steindl 1974, Kaplan 1948, Evans 1949 ou Barnard 1949. Ces chercheurs ont été les précurseurs en matière d'analyse et d'études spécifiques aux petites entreprises. Ils ont été suivis, au cours des années 1950 et 1960, par une nouvelle vague de chercheurs beaucoup plus nombreux dans ce domaine comme Churchill 1955, Penrose 1969, Hollander 1967, Steiner 1967, Baumol 1968. Dans les années 1970, les recherches sur les petites entreprises sont devenues plus nombreuses et suscitaient de plus en plus d'intérêt sous l'impulsion de chercheurs tels que Kilby 1971, Waite 1973, Boswel 1973, Gervais 1978, Chicha et Julien 1979, Toulous 1979. Enfin, au cours de la décennie 1980, le monde académique a vu la multiplication des équipes de recherches de toutes tailles spécialisées dans le domaine. Malgré cette évolution et cette attention nouvelle, peu de travaux se sont intéressés aux TPE et plus précisément aux financements participatifs de ce type d'entreprises.

Le premier problème rencontré lors de l'étude des financements islamiques des très petites entreprises concerne l'objet d'analyse lui-même. Les TPE requièrent des critères de gestion spécifiques, qui tiennent compte de la très grande diversité de ces entreprises. Marchesnay rappelle quelques caractéristiques de la TPE, le rôle déterminant du chef d'entreprise et la non-différenciation des tâches qui expliquent la faible visibilité de la recherche de diverses sources de financement dans ce type d'entreprise. Fournier précise, par exemple, que le style managérial adopté dans les petites entreprises a un impact direct sur la fonction financière et qu'elle est traditionnellement sous-structurée.

La très forte hétérogénéité des TPE entraîne également une incertitude non négligeable sur la définition même de la TPE (Hirigoyen 1984 ; Stanworth et Chapman 1993 ; Taddei et Coriat 1993 ; Julien et Carrière 1994 ; Duchéneaut 1997). Alors que ces entités constituent parfois la principale source d'emploi et de renouvellement de l'économie dans les pays en voie de développement.

Toutefois, il n'existe pas une définition unique des TPE mais plusieurs typologies ont été conçues par différents chercheurs afin de retrouver les ressemblances communes. Les critères de classement changent d'un secteur à l'autre, d'une économie à une autre et d'un pays à l'autre. Il arrive souvent que cette catégorie d'entreprise soit définie différemment dans des économies développées et pour les mêmes secteurs d'activités. Généralement, toutes les définitions rencontrées tentent de combiner des composantes économiques, financières,

juridiques et sociales pour le classement des entreprises. Devant cette hétérogénéité de définitions, les chercheurs adoptent souvent deux axes d'analyse : les critères quantitatifs et les critères qualitatifs.

Définition de la TPE au Maroc

La définition de la très petite entreprise au Maroc a évolué en fonction des dispositions contenues dans les différents textes ayant cherché à encourager cette catégorie d'entreprises en raison de sa taille réduite et sa fragilité. Parmi ces textes, on peut citer : la procédure simplifiée accélérée de 1972, la ligne pilote mobilisée entre 1978 et 1979, programme d'assistance intégré, le code des investissements de 1983, la définition de Bank Al Maghrib de 1987, les dispositions du FOGAM (Fonds de garantie de la mise à niveau) pour la mise à niveau des petites entreprises.

Figure °1 : Répartition des entreprises par catégorie

Le poids des TPME représente 93% de l'ensemble des entreprises au Maroc. 64% sont des TPE, 29% sont des PME et 7% sont des GE.

Source : HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN, *Enquête nationale auprès des entreprises 2019* [en ligne], [Consulté le 20 Novembre 2019], <https://www.hcp.ma>

La notion de très petite entreprise (TPE) est souvent définie en combinant deux critères quantitatifs, à savoir : le nombre de salariés permanents et le chiffre d'affaires annuel réalisé. Ces deux critères sont à l'origine de l'absence d'une définition universelle de cette composante économique.

Au Maroc, selon le Haut-commissariat au plan « *Les très petites entreprises (TPE) sont définies comme étant les unités ayant un chiffre d'affaires (CA) de moins de 3 millions de DH et un effectif inférieur à 10 employés* » (Haut-commissariat au plan, Enquête nationale auprès des entreprises 2019). Au sein de cette définition, on peut distinguer entre les vraies micro-

entreprises qui emploient entre 1 et 3 salariés, les moins petites entreprises qui emploient 4 ou 5 employés et les TPE qui ont un effectif allant de 6 à 9 employés. (Hamdouch, Berrada et Mahmoudi 2004).

2. Apports de la recherche

2.1. Intérêt de la recherche

L'intérêt de ce travail de recherche serait double :

2.1.1 Intérêt théorique

Le premier intérêt théorique tient au domaine de recherche étudié. En effet, notre travail qui traite de la problématique de choix de financement participatif des TPE au Maroc, s'inscrit donc dans un domaine de recherche récent et traite d'un sujet d'actualité. Il se propose ainsi pour enrichir les travaux théoriques et empiriques antérieurs appartenant aux champs d'études des problématiques de financement des petites entreprises et plus exactement les TPE.

Le deuxième intérêt théorique de ce travail concerne nos questions de recherche. En effet, très peu de travaux (Centre du Commerce International 2009 ; Gueranger 2009 ; Geneviève 2009) ont été menés sur le financement islamique des petites entreprises. Ces recherches ont été effectuées dans le contexte des pays développés. Notre recherche vise à étudier les attentes et les exigences des TPE envers les banques participatives, spécifiquement dans le cadre du Maroc. Ainsi, notre travail a pour ambition, d'approfondir les connaissances par rapport à la problématique étudiée et d'apporter des éléments explicatifs des pratiques de financement participatif des TPE et de contribuer à combler le manque de recherche enregistré à ce niveau.

2.1.2 Intérêt pratique

Sur le plan pratique, cette recherche présente un double intérêt :

D'abord, notre modèle de recherche est un modèle intégrateur qui combine plusieurs types de facteurs structurels, organisationnels et comportementaux. Cette prise en compte permet de déterminer dans quelle mesure les attentes et les exigences des TPE peuvent être soumises à l'influence de certains facteurs d'ordres structurels, organisationnels et comportementaux. Ensuite, notre recherche se propose d'examiner l'impact de ces facteurs identifiés sur la prédiction des TPE marocaines d'adopter les solutions de financement participatif, et ce par le biais des banques participatives.

2.2. Positionnement épistémologique

La détermination du positionnement épistémologique est une étape nécessaire, afin de mener à bien un processus de recherche. En effet, comme le note Perret et Girod-Seville 2003, « *la réflexion épistémologique s'impose à tout chercheur soucieux d'effectuer une recherche sérieuse car elle permet d'asseoir la validité et la légitimité d'une recherche* ».

Le présent travail vise à étudier les attentes et les exigences des TPE et à déterminer les facteurs qui influencent le choix de financement participatif de ces entités. Afin de répondre à cet objectif, nous adoptons un positionnement épistémologique positiviste.

Le paradigme positiviste considère que la réalité existe en soi, elle possède une essence propre. Le rôle du chercheur est de découvrir cette réalité extérieure à lui. Ce positionnement réaliste implique une indépendance entre le sujet et l'objet (la réalité) observé ou expérimenté. La connaissance produite est donc de nature objective et contextuelle. Elle correspond à la mise à jour de lois, d'une réalité immuable, extérieure à l'individu et indépendante du contexte d'interactions des acteurs.

Ainsi, en accord avec d'une part, la nature de notre recherche et de l'objectif de celle-ci et d'autre part, les principes du paradigme positiviste, nous cherchons à expliquer la réalité existante de manière objective, tout en étant indépendant de l'objet étudié et cela en utilisant une enquête basée sur l'envoi d'un questionnaire de recherche.

Notre choix quant au positionnement épistémologique adopté s'inscrit dans une tradition de la recherche en science de gestion.

2.3. Problématique et questions de recherche

L'objectif de ce travail consiste à répondre à notre problématique en étudiant le choix de financement participatif par les TPE marocaines.

Plus exactement, La recherche va se focaliser sur la prédiction de l'intention des TPE marocaines, d'adopter les solutions de financement participatif, et ce à l'air des banques participatives.

Nous cherchons aussi de traiter la question principale suivante : Quelles sont les attentes et les exigences des TPE marocaines envers les banques participatives ?

Autres questions intermédiaires peuvent être posées et permettront de mieux cerner l'objet de la recherche :

- Quelles sont les principes et les caractéristiques de la finance islamique ? Et quel est le soutien qu'elle peut apporter aux très petites entreprises ?
- Dans quelle mesure les instruments de la finance participative peuvent constituer une source de financement plus adaptée aux TPE marocaines ?
- Dans quelle mesure les attentes et les exigences des TPE peuvent être soumises à l'influence de certains facteurs d'ordres structurels, organisationnels et comportementaux ?
- Quelle est la position des TPE marocaines, vis-à-vis des banques participatives ?

La réponse à chacune des questions susmentionnées est organisée selon une double approche. Il s'agit d'abord d'une approche théorique, à travers l'analyse de la revue de littérature. Ensuite, d'une approche empirique, à travers une étude quantitative basée sur l'envoi d'un questionnaire de recherche.

3. Méthodologie et pilotage de la recherche

La conduite de ce travail de recherche a impliqué un ensemble de choix épistémologiques et méthodologiques préliminaires. Nous présentons ci-dessous les choix effectués.

3.1. Méthodologie de la recherche

Ce travail de recherche s'inspire de la théorie du comportement planifié de Ajzen 1991, pour dresser un essai de modélisation de la prédiction du comportement des TPE marocaines, d'adopter les solutions de financement participatif, et ce à l'air des banques participatives. Le modèle de recherche proposé se limite à la prédiction de l'intention du choix de financement participatif par les TPE marocaines. Par ailleurs, il intègre la variable religion pour la prédiction de l'intention du choix de ce type de financement, la connaissance des dirigeants des TPE envers le financement participatif, le coût des produits financiers participatifs, ainsi les facteurs structurels et organisationnels de l'entreprise (la taille, le type d'activité et la structure de l'entreprise).

Cette méthodologie permet de mieux saisir et étudier l'attitude des dirigeants des TPE marocaines envers la finance participative.

Le raisonnement hypothético-déductif consiste à élaborer une ou plusieurs hypothèses, à partir d'un ensemble de connaissances acquises, de théories et de concepts ; puis de confronter celles-ci à la réalité empirique (Charreire et Durieux 2003 ; Evrard et al. 2003). L'objectif étant de juger de la pertinence des hypothèses formulées.

Notre choix, qui privilégie un raisonnement fondé sur une logique hypothético-déductive, est en adéquation avec nos objectifs de la recherche. En effet, notre travail vise à analyser et expliquer un phénomène économique. Ainsi, nous analysons, dans un premier temps, la littérature portant sur les mécanismes de financement des TPE. Ensuite, nous expliquons ces pratiques par un ensemble de facteurs issus de cette littérature, tout en élaborant un modèle théorique de recherche et un corps d'hypothèses. Ce modèle est ensuite testé sur un échantillon, afin de mesurer l'impact de chacun des facteurs explicatifs identifiés sur le choix de financement participatif des TPE et d'identifier les attentes et les exigences de ces derniers. Pour tenter de répondre à notre problématique, nous avons essayé d'apporter les éléments de réponses via l'hypothèse centrale suivante :

H1 : La prédisposition des TPE marocaines à s'adresser aux banques participatives.

Ainsi, autres hypothèses peuvent être posées pour mieux cerner notre recherche :

H2 : Plus la taille de l'entreprise est grande, plus la demande au financement participatif augmente.

H3 : Les TPE commerciales sont concernées par le financement participatif plus que d'autres types d'activités.

H4 : Les TPE non structurées sont les plus intéressées par les instruments de financements participatifs.

H5 : Le niveau des connaissances en finance participative impacte l'attitude des dirigeants des TPE envers le financement participatif.

H6 : L'obligation de la religion impacte l'attitude comportementale des dirigeants des TPE.

H7 : Les TPE qui ont fait recours au financement classique, ne sont pas prêtes à s'adresser aux banques participatives.

H8 : Le choix de financement participatif est préféré lorsque les caractéristiques déterminantes de la TPE sont plus sophistiquées.

Le test des hypothèses est couronné par le test du modèle dans son ensemble, constitué de relations entre les concepts et propos avancés préalablement.

Dans ce travail de recherche, nous avons choisi l'enquête par questionnaire qui nous paraît la plus appropriée à notre question de recherche. C'est un mode de recueil des données le plus utilisé dans le domaine des entreprises. Un questionnaire est un outil qui « *permet d'interroger directement des individus en définissant au préalable, par une approche qualitative, les modalités de réponses au travers des questions dites fermées* ».

3.2. Constitution de l'échantillon

Avant d'aborder la recherche sur le terrain il est nécessaire de définir la population à laquelle s'adresse l'enquête. Pour cela, nous avons contacté plusieurs organismes (par exemple : Haut-commissariat au plan, Chambre de commerce et d'industrie, Ministère de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Ministère de l'économie et des finances, Confédération Marocaine de TPE-PME, etc.) pour avoir la taille et les adresses des entreprises situées à la région Nord-Ouest. Trois critères ont été retenus pour définir les entreprises constituant la population de base.

- **La taille** : les entreprises doivent avoir moins de 10 salariés pour être incluses dans notre échantillon ;
- **Le chiffre d'affaires** : Le CA réalisé par les entreprises doit être inférieur à 3.000.000 dh ;
- **La localisation géographique** : l'étude porte sur la région Nord-Ouest composée de 8 villes marocaines (deux préfectures : Tanger-Assilah ; M'Diq-Fnideq et six provinces : Al Hoceima ; Chefchaouen ; Fahs-Anjra ; Larache ; Ouezzane et Tétouan).

Après avoir précisé les critères définissant la population de notre étude, il nous reste à choisir un échantillon parmi les entreprises présentes dans la liste en notre possession. Ceci nous amène à déterminer un échantillonnage de 382 TPE sur un total de 91723 entreprises situées dans la région (données retirées auprès de la Direction Générale des impôts).

D'un point de vue théorique, on distingue deux types de méthodes :

- **Probabiliste** : l'échantillon est obtenu par une procédure de tirage aléatoire au cours de laquelle chaque élément de la population a une probabilité connue, non nulle, d'être tiré ;
- **Empirique** : dans ce cas, la constitution de l'échantillon résulte d'un choix raisonné, on sélectionne les entreprises en appliquant certaines règles ou critères de choix visant à faire ressembler l'échantillon à la population dont il est issu (Evrard et Le Maire 1976).

Du fait des critères définis ci-dessus, et aussi de l'objectif de notre étude, les deux types de méthodes ont été nécessaires à la définition de notre échantillon et l'identification concrète des entreprises auxquelles le questionnaire sera envoyé.

La méthode empirique nous a permis, dans un premier temps, d'extraire de notre liste les entreprises ayant moins de 10 salariés et un CA inférieur à 3.000.000 dh situées dans la région

Nord-Ouest du Maroc. Ensuite la méthode probabiliste nous a permis de tirer au hasard notre échantillon de base.

Pour répondre à l'objectif de notre recherche, un certain nombre de dimensions doit être mobilisé et renseigné. Chaque dimension n'étant pas mesurable directement, elle est réduite à un ensemble de concepts qui sont mesurés par une ou plusieurs variables observées, c'est-à-dire un ou plusieurs items directement mesurables. Chaque ensemble d'items forme ainsi une échelle de mesure.

4. Résultats et discussion de recherche

4.1. Corroboration des hypothèses et du modèle de recherche

Cette partie a pour objectif de tester les différentes hypothèses de recherche exposées précédemment à l'aide de la méthode des équations structurelles. Ce test permet de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. Pour ce faire, nous nous basons sur les coefficients de régression standardisés, le test T de Student et les seuils de risque qui leur sont associés.

Nous présentons successivement :

- Les résultats du test des hypothèses relatives à l'influence des facteurs structurels et organisationnels (taille, type d'activité et structure,) sur la variable intermédiaire (caractéristiques de la TPE marocaine) ;
- Les résultats du test des hypothèses relatives à l'influence des facteurs comportementaux (Connaissance du dirigeant, Choix de la banque participative, la religion du propriétaire) sur la variable intermédiaire ;
- Les résultats du test des hypothèses relatives à la bancarisation des TPE qui sont déjà client des banques classiques ;
- Les résultats du test de l'hypothèse relative à l'influence de la variable intermédiaire (Caractéristiques de la TPE marocaine) sur la variable expliquée (le Choix de financement participatif de la TPE).

4.1.1. Test des hypothèses relatives aux facteurs structurels et organisationnels

L'analyse des relations entre les variables qui ont été définies pour représenter les facteurs structurels et organisationnels d'une part, et les caractéristiques des TPE marocaines d'autre part, montre que la taille, le type d'activité, et la structure influencent la manière dont cette entité est constituée.

L'influence de la taille d'entreprise sur les caractéristiques des TPE marocaines.

Cette hypothèse propose de tester que la taille d'entreprise à une influence positive sur les caractéristiques des TPE marocaines.

Résultat du test

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	94,156 ^a	4	,000
Rapport de vraisemblance	73,480	4	,000
Association linéaire	46,851	1	,000
N d'observations valides	50		

La corrélation entre la taille de l'entreprise et la demande au financement participatif à un seuil de 5%. Il ressort de ces résultats que **l'hypothèse H1 est validée**.

Ce résultat est conforme à la majorité des travaux de recherche théoriques et empiriques, ayant analysé la relation entre la taille et les caractéristiques des TPE (Merchant, 1981 ; Kalika, 1987 ; Chapellier, 1994 ; Bergeron, 1996 ; Germain, 2000).

L'influence de type d'activité sur les caractéristiques des TPE marocaines.

La deuxième hypothèse stipule que les TPE industrielles sont plus sophistiquées que celles des PME commerciales ou de services.

Résultat du test

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	61,624 ^a	33	,002
Rapport de vraisemblance	59,267	33	,003
Association linéaire	3,569	1	,059
N d'observations valides	50		

Les résultats montrent que la corrélation entre les deux variables est significative à un seuil de 5%. Ce qui signifie que **l'hypothèse H2 est validée**.

Ce résultat vient confirmer celui auquel ont abouti certains auteurs qui ont trouvé que le type d'activité influence les caractéristiques des TPE marocaines (Kalika, 1987 ; Bajan-Banaszak, 1993 ; Chapellier, 1994 ; Germain, 200) sans toutefois en proposer de véritables explications.

L'influence de la structure sur les caractéristiques des TPE marocaines

Cette troisième hypothèse stipule que plus la structure est décentralisée, plus le degré de sophistication des caractéristiques des TPE marocaines est élevé.

Résultat du test

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	20,493 ^a	3	,025
Rapport de vraisemblance	15,121	5	,000
Association linéaire	37,777	1	,000
N d'observations valides	50		

Cette **hypothèse H3 est rejetée** à un seuil de 5%. En effet, la corrélation entre les deux variables n'est pas significative.

4.1.2. Test des hypothèses relatives aux facteurs comportementaux

L'analyse des relations entre les facteurs comportementaux et les caractéristiques des TPE marocaines, montre que toutes les variables qui ont été définies pour représenter les facteurs comportementaux influencent les caractéristiques des TPE marocaines.

L'influence de la connaissance des dirigeants sur les caractéristiques des TPE marocaines.

Le niveau des connaissances en finance islamique impacte l'attitude comportementale des dirigeants des TPE envers le financement islamique.

Résultat des différents tests :

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	24,423 ^a	4	,000
Rapport de vraisemblance	26,474	4	,000
Association linéaire	5,269	1	,022
N d'observations valides	50		

Cette hypothèse stipule que les caractéristiques des TPE marocaines sont plus sophistiquées lorsque les dirigeants disposent d'une formation de type gestionnaire. Cette **hypothèse H4 est validée**. En effet, la relation entre les deux variables est significative au seuil de 5%.

L'influence du choix de la banque sur les caractéristiques des TPE marocaines

La prédisposition des TPE marocaines à s'adresser aux banques participatives quel que soit le coût.

Résultat de test :

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	21,098a	6	,002
Rapport de vraisemblance	25,298	6	,000
Association linéaire	7,710	1	,005
N d'observations valides	50		

Les tests de cette hypothèse sont significatifs avec un risque de 5% de se tromper donc **l'hypothèse 8 est validée**.

L'influence de la religion du dirigeant sur les caractéristiques des TPE marocaines

L'obligation de la religion impacte l'attitude comportementale des dirigeants des TPE.

Résultat de test :

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	42,136a	4	,000
Rapport de vraisemblance	30,683	4	,000
Association linéaire	20,067	1	,000
N d'observations valides	50		

L'hypothèse H6 est validée vue que le test est significatif à 5% de risque de se tromper.

On accepte le fait que l'obligation de la religion impacte l'attitude comportementale des dirigeants des TPE.

4.1.3. Test des hypothèses relatives à la bancarisation des TPE qui sont déjà client des banques classique

Les TPE qui ont fait recours au financement classique, ne sont pas prêtes à s'adresser aux banques participatives.

Résultat de test :

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	36,409a	2	,035
Rapport de vraisemblance	30,065	2	,000
Association linéaire	30,123	1	,000
N d'observations valides	50		

Le test n'est pas significatif. Donc les TPE qui ont fait recours au financement classique, ne sont pas prêts à s'adresser aux banques islamiques. Donc **l'hypothèse H7 est rejetée.**

4.1.4. Les résultats du test de l'hypothèse relative à l'influence de la variable intermédiaire sur la variable expliquée.

Il s'agit de tester les résultats du test de l'hypothèse relative à l'influence de la variable intermédiaire (Caractéristiques de la TPE marocaine) sur la variable expliquée (le Choix de financement participatif de la TPE).

Résultat de test :

Tests du khi-deux			
	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-deux de Pearson	33,047a	4	,000
Rapport de vraisemblance	34,999	4	,000
Association linéaire	2,037	1	,153
N d'observations valides	50		

Le choix de financement participatif est préféré lorsque les caractéristiques déterminantes de la TPE sont plus sophistiquées.

Le test est significatif à un taux d'erreur de 5%. Donc **l'hypothèse H8 est validée.**

4.2. Discussion

L'important besoin en financement chez les très petites entreprises représente une opportunité pour les banques participatives sur le marché marocain. Pour bien saisir cette opportunité,

l'offre de produits et services devrait être bien réfléchi et adaptée aux besoins et contraintes de ces entreprises.

En effet, lors de traitement statistique de notre étude de recherche, nous avons présenté les résultats du test de l'ensemble des hypothèses de recherche via les méthodes d'équations structurelles, ainsi que, nous avons procédé à la confrontation des hypothèses au modèle de recherche après la re-spécification de celui-ci.

Le test du modèle de recherche nous a permis d'aboutir à six relations statistiquement significatives parmi les huit proposées. Le tableau suivant présente une synthèse des résultats des tests des hypothèses de recherche.

Tableau N°1 : Synthèse des résultats des tests des hypothèses de recherche

Hypothèse N°	Enoncé de l'hypothèse	Résultats du test
Les hypothèses concernant l'influence des facteurs structurels et organisationnels		
H1	Plus la taille de l'entreprise est grande, plus la demande au financement participatif augmente	Validée
H2	Les TPE commerciales sont concernées par le financement participatif plus que d'autres types d'activités	Validée
H3	Les TPE non structurées sont les plus intéressées par les instruments de financement participatif	Rejetée
Les hypothèses concernant l'influence des facteurs comportementaux		
H4	Le niveau des connaissances en finance participative impacte l'attitude des dirigeants des TPE envers le financement participatif	Validée
H5	La prédisposition des TPE marocaines à s'adresser aux banques participatives	Validée
H6	L'obligation de la religion impacte l'attitude comportementale des dirigeants des TPE	Validée
L'hypothèse concernant l'influence de facteur de bancarisation et accès au financement		
H7	Les TPE qui ont fait recours au financement classique, ne sont pas prêtes à s'adresser aux banques participatives	Rejetée
L'hypothèse concernant l'influence des caractéristiques de la TPE sur le choix de financement Participatif		
H8	Le choix de financement participatif est préféré lorsque les caractéristiques déterminantes de la TPE sont plus sophistiquées.	Validée

Afin de collecter des données et de vérifier des hypothèses, le questionnaire a été administré auprès des dirigeants-responsables des très petites entreprises de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Les analyses empiriques entamées nous ont permis de clarifier les pratiques et les comportements des TPE en matière de choix de financement participatif. Le choix de financement participatif reste le plus simple, avec des rapports largement informels et personnels du dirigeant, ce qui donne une idée sur la nature peu structurée, voire artisanale des TPE marocaines.

Dans cette étude de recherche les considérations de coût de financement des produits participatifs, ainsi la conviction religieuse des dirigeants des TPE règnent sur le choix de financement participatif dans des proportions importantes, au côté de critère la transparence et de qualité de service offertes par les banques participatives.

Tableau N°2 : Attentes et exigences des entrepreneurs

	Pas important	Moyennement Important	Important	De première importance
Coût de financement	6%	14%	32%	48%
Conformité des produits à la charia	18%	14%	22%	46%
Transparence, et qualité de service	16%	26%	14%	44%

Comme le montre le tableau récapitulatif des résultats ci-dessus, les principales attentes et exigences des entrepreneurs pour s'orienter vers les banques participatives sont réaliser des opérations financières à moindre coût par rapport aux banques conventionnelles avec un taux de 48%, tant dit que la conviction religieuse rend le deuxième place avec un taux de 46%, alors que 44% des TPE interrogées attendent des banques participatives la transparence et la qualité de service.

Ce qui nous permet de constater que le coût de financement ainsi la conviction religieuse et le critère de transparence et qualité de service sont les principales attentes des TPE marocaines envers les banques participatives.

Les résultats obtenus permettent de lister cinq facteurs susceptibles d'améliorer directement ou indirectement l'intention des dirigeants par rapport à l'adoption du mode de financement participatif.

- Le coût de financement ;
- La conviction religieuse ;
- La transparence et la qualité de service ;
- La connaissance et l'attitude envers le financement participatif ;
- La taille de l'entreprise.

Figure N°21 : Modèle de recherche

Le modèle ci-dessus permet de conclure que l'intention d'adoption du financement participatif nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs d'ordre social et managérial. En général, Trois variables gouvernent la décision des TPE. A côté de coût de financement et des croyances, la transparence et qualité de service figurent aussi au centre de préoccupation des TPE désireux choisir une banque participative.

La présente recherche met en lumière la centralité de la culture organisationnelle et de l'influence sociale comme deux facteurs qui déterminent les attentes et les exigences des TPE marocaines.

Conclusion

A travers notre recherche, nous avons essayé d'en savoir plus sur la question du financement des TPE, plus précisément les TPE marocaine, en mettant la lumière sur la finance participative, et ce qu'elle peut apporter aux entreprises de très petites tailles, ainsi la détermination que possible ces attentes et ces exigences envers les banques participatives.

La définition et la mise en œuvre de notre modèle de recherche à travers des choix théoriques, conceptuels et méthodologiques étaient une véritable rencontre avec la TPE marocaine via l'analyse de caractéristiques organisationnelles, structurelles et comportementales de ce type d'entreprises. L'objectif de notre étude était de traiter et d'analyser l'influence des attentes et des exigences des TPE marocaines sur le choix de financement participatif.

En guise de conclusion, notre travail de recherche a inauguré pour une réflexion sur la problématique d'accès aux financements des TPE marocaines. Ceci dit, que les axes et perspectives qui ont été évoqués feront l'objet de notre extension de recherche dans l'avenir. Ils constitueront des champs d'épanouissement scientifique et de contribution à l'édifice de la connaissance en sciences sociales.

Bibliographie

- AJZEN, I., 1991. The theory of planned behavior, *Organizational behavior and human decision processes* 50, 179-211. <https://www.dphu.org>
- AJZEN, I., MADDEN. J., SCHOLDER. P., 1992. A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. *Personality and social psychology bulletin* 18, 3-9. <https://www.researchgate.net>
- CHARREIRE, P. S., ET-DURIEUX, F., 2003. Explorer et tester : deux voies pour la Recherche, in R.-A. Thiétart (éd.), *Méthodes de recherche en management*. Dunod Paris, 57.
- EVARD, Y., LE MAIRE, P., 1976. *Information et décision en marketing*. Dalloz Paris, 253.
- Evrard, Y., Pras B., GILBERT ET ROUX E., 2003. *Market. Etudes et recherche en marketing*, Dunod Paris 3^{ème} édition, 706.
- FOURNIER, M., 1992. *Techniques de gestion de la PME : approche pratique*. Collogue PME, les éditions de l'organisation, 144.
- HAMOUCHE, B., BERRADA, A., MAHMOUD, M., 2004. Dynamisme de la micro et petite entreprise au Maroc. ERF research report. Promoting competitiveness in Micro and Small Enterprises in the MENA Region, 100. <https://erf.org.eg/>
- HAUT-COMMISSARIAT AU PLAN, 2019. *Enquête nationale auprès des entreprises*.
- IGALENS, J., ROUSSEL, P., 1998. *Méthodes de recherche en gestion des ressources humaines*. Economica, 207.
- MARCHESNAY, M., Mars 2003. La petite entreprise : sortir de l'ignorance. *Revue française de gestion* 144, 107. <https://www.cairn.info>
- NEWSTED, P., HUFF, S., MUNRO, M., 1998. *Management information systems quarterly*. MIS Quarterly 22.
- NEWSTED, P.R., SID, H.L., MUNRO M. C., 1998. Survey instruments in information systems. MIS Quarterly 22.4.
- PERRET, V., GIROD-SEVILLE, M., 2003. Fondements épistémologiques de la recherche, in R.-A. Thiétart (éd.). *Méthodes de recherche en management*, Dunod Paris, 13.
- PIERRE-ANDRE, J., 1997. Pour une définition des PME. in JULIEN P.-A. (éd.) *Les PME : bilan et perspectives*. Economica.
- PINSONNEAULT, A., KRAEMER, K., 1993. Méthodologie de recherche par sondage dans les systèmes d'information de gestion : une évaluation. *Journal of management information systems* 10.2.

QUIVY, R., VAN CAMPENHOUDT, L., 1995. Manuel de recherches en sciences sociales. Dunod.

RACHIDI, L., ABOURRIG, A., 2016. Prédiction de l'acceptation des banques islamiques : une extension de la théorie de l'action raisonnée. Revue marocaine de recherche en management et marketing 14.

THIETART, R.A., 2007. Méthodes de recherche en management. Dunod Paris.